

A INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA: REFLEXÕES NAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS E ACADÊMICAS DO G-TERCOA/CNPq

Carlos Renê Martins Maciel¹

Francisco Cleuton de Araújo²

Maria José Costa dos Santos³

Resumo: O Grupo de Estudos e Pesquisa Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, vinculado à Universidade Federal do Ceará tem investigado a insubordinação criativa como estratégia pedagógica para a inovação das práticas docentes. Objetiva-se com este trabalho apresentar as inserções e evidências do conceito de insubordinação criativa, bem como sua importância nas pesquisas científicas e acadêmicas de membros do grupo. Trata-se de um trabalho de abordagem qualitativa e de caráter exploratório. Metodologicamente, para a coleta de dados, utiliza-se a ferramenta formulário eletrônico, e para análise usa-se a análise diagnóstica. Os dados revelaram que vem crescendo o quantitativo de pesquisas que se fundamentam no conceito da insubordinação criativa e de ações subversivamente responsáveis por professores-pesquisadores que ensinam matemática, no que se refere aos sujeitos investigados. Assim, considera-se que o conceito de insubordinação criativa tem fortalecido a tomada de consciência e melhoria da postura docente, emergindo uma ruptura paradigmática no contexto do ensino da matemática em busca de uma qualificação constante e permanente do professor, por meio da formação continuada e da aprendizagem significativa por seus estudantes.

Palavras-chave: Insubordinação criativa. Postura docente. G-TERCOA/CNPq.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, um número significativo de pesquisadores vinculados a diversas instituições de ensino superior vem empenhando-se em estudar, discutir, refletir e analisar ações educativas que corroborem para ampliação da qualidade do ensino da matemática nas mais diversas perspectivas, sejam elas de abordagem teórica, metodológica, do uso de tecnologias, de currículo, de postura docente, dentre outras.

No cenário dos grupos de estudos brasileiros, encontra-se o Grupo de Estudos e Pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem (G-TERCOA/CNPq), o qual é vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (FACED/UFC). O grupo foi criado no ano de 2014 pela professora Maria José Costa dos Santos, atual líder do grupo e, em 2015, foi

¹ Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática / Rede Nordeste de Ensino pela Universidade Federal do Ceará; Professor da Secretaria de Educação do Estado do Ceará; e-mail: creneemm@gmail.com.

² Doutorando em Ensino de Ciências e Matemática / Rede Nordeste de Ensino pela Universidade Federal do Ceará; Professor da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza; e-mail: cleutonaraujo86@gmail.com.

³ Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Professora da Universidade Federal do Ceará; e-mail: mazzesantos@ufc.br.

registrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Desde então, seus pesquisadores buscam desenvolver um olhar interdisciplinar na formação do professor que ensina matemática, em particular do pedagogo, direcionando os estudos aos processos de ensino e aprendizagem da matemática⁴. Sobre os integrantes do grupo, parte são docentes licenciados em Pedagogia e/ou Matemática, tendo em vista a participação de membros de outras áreas de formação.

Na perspectiva da formação docente, entre outras abordagens e teorias estudadas por seus membros, nos últimos anos alguns pesquisadores têm direcionado suas pesquisas para a Insubordinação Criativa (IC) a partir de uma tomada de consciência que resulte em mudança da postura profissional do professor de matemática, de modo a conceber aos seus alunos uma aprendizagem crítica, reflexiva e não-alienante.

Os estudos envolvendo a IC no grupo G-TERCOA/CNPq, deu-se de modo efetivo a partir da participação da líder do grupo no *1st International Conference on Creative Insubordination in Mathematics Education* (ICOCIME 1), no ano de 2017. Neste período, surge a primeira publicação científica de pesquisadores do grupo envolvendo a IC: um artigo de Santos e Matos (2017), publicado na Revista de Ensino de Ciências e Matemática (REnCiMa). Passados os anos, novas produções acadêmicas e científicas vêm sendo desenvolvidas por estudiosos da IC no âmbito do grupo de estudos e pesquisas supracitado.

O objetivo deste trabalho é apresentar as inserções e evidências do conceito de IC, bem como sua importância nas pesquisas científicas e acadêmicas de membros do grupo G-TERCOA/CNPq, visando a socialização com a comunidade científica e demais pesquisadores da IC, bem como seus simpatizantes, a expansão contínua dos estudos e pesquisas que envolvem este conceito no âmbito do grupo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento de uma reflexão aprofundada sobre a prática é de extrema importância para professores e pesquisadores, pois lhes confere a capacidade de conquistar uma verdadeira autonomia em relação às suas atitudes. Esse processo reflexivo pode, inclusive, levar a uma prática subversiva responsável, permitindo que se comprometam com a criatividade ao

⁴ Informações disponíveis na página eletrônica do grupo de estudos G-TERCOA: <https://gtercoa.ufc.br/pt/>.

redirecionarem suas abordagens educacionais (D'AMBRÓSIO; LOPES, 2015). Nesta perspectiva, segue uma reflexão acerca do conceito de IC e a importância de um grupo de estudo e pesquisa com ações subversivas responsáveis na prática docente.

2.1 O conceito em jogo

O conceito de IC para a educação abordado por Morris et al. (1981), é fundamental para a reflexão atual, tendo em vista que a cada dia busca-se melhorar o ensino de matemática e a postura docente daquele que se dispõe a ensinar tal ciência. Assim, saber onde e como desobedecer, de forma responsável, pois não configura um ressentimento pessoal e/ou ideológico (MORRIS et al., 1981), é de extrema importância, configurando assim, sabedoria, empatia, ética e compromisso do docente com o propósito da justiça social da matemática.

A concepção da mudança de pensamento do professor de matemática, a partir de reflexões do que sejam ações insubordinadas, é uma premissa para uma mudança de postura docente a partir de uma tomada de consciência, pois segundo D'Ambrosio e Lopes (2015), o professor de Matemática não necessita apenas de conhecimento epistemológico sobre teorias e metodologias, mas também é necessário à prática docente uma mobilização acerca de suas concepções, sentimentos e saber-fazer.

Nesta perspectiva, o professor de matemática assume ações insubordinadas, identificadas como atos políticos, que visem priorizar a aprendizagem de seus estudantes, por vezes contrárias às normas postas (D'AMBRÓSIO, 2015).

2.2 Grupo de estudo e pesquisa na perspectiva da insubordinação criativa

A partir dos pressupostos teóricos e filosóficos da insubordinação criativa, subsidiado pelo convite de D'Ambrósio (2015) para que os professores de matemática considerem o conceito de IC, é necessária uma ação subversiva responsável: a tomada de consciência de uma contínua formação que gere ações reflexivas, criativas e transformadoras à sua prática docente, dialogando com a realidade de sala de aula (D'AMBRÓSIO; LOPES, 2014).

Segundo D'Ambrosio e Lopes (2014), essa tomada de consciência pode ser conferida a partir de reflexões oriundas do debate de ideias em um grupo de estudos e pesquisa. Para as

autoras, “[...] espaços de estudo e pesquisa, onde ocorre a produção de conhecimento coletiva e, por vezes, colaborativa, decorre do fato de esses grupos constituírem em elementos propulsores de um componente importante da identidade profissional: [...] o reconhecimento do fazer docente” (D’AMBROSIO; LOPES, 2014, p. 93), ou seja, o professor que se reconhece como ser inconcluso em sua formação acadêmica e em sua prática docente, encontra em grupos de estudos e pesquisas pares com anseios semelhantes e que, juntos, se reconhecem como professores inovadores e criativos a partir da troca de experiências do fazer docente e do aprofundamento de suas concepções advindas de estudos e reflexões fundamentadas.

Ademais, D’Ambrosio (2022, p. 21), complementa a reflexão, afirmando que “saber e fazer estão intimamente associados. O fazer consciente é resultado do saber, assim como o saber resulta da reflexão sobre o fazer” e, esta relação reflexiva não-alienante e transformadora entre saber e fazer, encontra-se em um grupo de estudo e pesquisa que assume ações de insubordinação criativa, onde os professores exercem a autonomia e a consciência crítica da complexidade dos processos educacionais (SANTOS; MATOS, 2017), que é dinâmico e evolutivo.

3 METODOLOGIA

O decurso metodológico deste trabalho, de abordagem qualitativa, deu-se a partir de um levantamento bibliográfico acerca do referencial teórico da temática em questão e da coleta de dados por meio da técnica de questionário com o uso de formulário eletrônico, como ferramenta, com membros do Grupo de Estudos e Pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem.

Nesta perspectiva, de acordo com Prodanov e Freitas (2013), este estudo é do tipo aplicado quanto à natureza, pois envolve verdades e interesses locais; exploratório, quanto aos objetivos, tendo em vista a fase preliminar da pesquisa; bibliográfico, quanto aos procedimentos técnicos; e, de abordagem qualitativa, tendo em vista a relação dinâmica entre o mundo e o sujeito.

A análise dos dados foi feita por meio da análise diagnóstica, na qual permite ao investigador identificar o perfil dos sujeitos investigados a partir das informações coletadas. Segundo Antunes et al. (2018, p.604), essa metodologia “[...] tenta captar as especificidades de cada recorte de campo [...]” para possibilitar a identificação do perfil dos investigados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O G-TERCOA/CNPq, no contexto atual, conta com produções científicas e acadêmicas, concluídas e em desenvolvimento⁵, que abordam a temática da insubordinação criativa, conforme pode-se observar o quantitativo de cada tipo de pesquisa na figura 1.

Figura 1 – Produções acadêmicas do grupo G-TERCOA com abordagem da Insubordinação Criativa

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Aos poucos, mais professores vão aceitando o convite de D'Ambrósio (2015) em considerar o conceito de IC e perceber na prática diária de sala de aula, ações subversivamente responsáveis, consolidando assim, a importância deste conceito para o ensino da matemática no estado do Ceará, em especial, dos pesquisadores do grupo G-TERCOA/CNPq.

Neste contexto, pesquisadores do grupo de estudos e pesquisas G-TERCOA/CNPq que já trabalham com o conceito de IC, descrevem, de modo sucinto, a importância de estudar e pesquisar sobre insubordinação criativa na perspectiva de tomada de consciência docente (ver quadro 1). Com feito, para garantir o sigilo da identidade dos entrevistados, eles serão chamados de P1 (pesquisador 1), P2 (pesquisador 2), e assim por diante.

⁵ De acordo com dados coletados no estudo, 16,7% dos trabalhos encontram-se concluídos e 83,3%, em desenvolvimento.

Quadro 1 – Importância do conceito de insubordinação criativa segundo pesquisadores do grupo G-TERCOA

P1	<i>O conceito de alteridade.</i>
P2	<i>Tornar-se ousado(a) e criativo(a) com suas ações e práticas.</i>
P3	<i>Inovação nos métodos de ensino.</i>
P4	<i>Inovação pedagógica relacionada a mudança de postura docente.</i>
P5	<i>Opor-se a determinadas situações com criatividade e responsabilidade social.</i>
P6	<i>Permite questionar métodos tradicionais e buscar abordagens eficazes no ensino-aprendizagem</i>

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

Percebe-se que, pelos discursos contidos no quadro 1, a partir da ideia de análise diagnóstica, visa-se a obtenção de um conhecimento mais geral, a fim de melhoria nos resultados, traçando um perfil mais global dos investigados, aperfeiçoando suas reflexões sobre o conceito, de modo a ter-se alguns fatores motivadores que influenciam e validam a relevância da abordagem do conceito de IC para suas pesquisas científicas e acadêmicas.

Dentre elas, pode-se evidenciar que existe uma relação de ruptura de pensamento, consequentemente, de mudança de postura da prática docente, reafirmando um empoderamento profissional do professor de matemática, conferindo-o coragem e ousadia para se contrapor com responsabilidade, ética, criatividade e justiça social à questões adversas a aprendizagem dos estudantes que, por ora possam vir a surgir, ou seja, confere ao professor a consciência de colocar o seu estudante sempre em lugar de centralidade no processo de aprendizagem, mas sem tirar a importância e a valorização do papel ético do docente, que deve “[...] ter clareza sobre o contexto social, político e cultural que historicamente influencia os processos de produção de conhecimento humano [...]” (D’AMBRÓSIO; LOPES, 2014, p. 29).

5 CONCLUSÃO

A partir da socialização do conceito de IC, por D’Ambrosio e Lopes (2014, 2015) e D’Ambrosio (2015) para estudiosos brasileiros, professores-pesquisadores puderam (re)pensar a sua prática docente a partir de uma tomada de consciência de ações identificadas como subversivas, entretanto, com criatividade e responsabilidade, visando sempre o bem-estar e a aprendizagem de seus estudantes, pois, de acordo com D’Ambrosio e Lopes (2014, p. 80), “[...] se o professor for subversivamente responsável, sempre optará por dar voz e ouvir seus alunos com

uma atitude ética e comprometida com a realização plena desse indivíduo”.

Entretanto, em contexto local, esse discurso, bem como demais ideias da IC, ora apresentadas ao grupo G-TERCOA/CNPq pela líder do grupo, tem suscitado reflexões e mudanças de postura nas ações docentes de seus membros, caracterizando assim, uma mudança paradigmática de pensamento e de postura profissional, buscando sempre qualificar o ensino da matemática no estado do Ceará.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, J.; SILVA, A. F.; SILVA, A. C. B. A.; QUEIROZ, Z. F. Diagnóstico rápido participativo como método de pesquisa em educação. *Avaliação*, Campinas, v. 23, n. 03, p. 590-610, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/pKcrPQQ9xtxVLq9xBLKqWmp/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 09 de agosto de 2023.
- D'AMBROSIO, B. S. A subversão responsável na constituição do educador matemático. In: XVI Encontro Colombiano de Matemática Educativa. *Anais*. Bogotá: Asociación Colombiana de Matemática Educativa, 2015.
- D'AMBROSIO, U. Comportamento, conhecimento e criatividade: reflexões políticas. In: LOPES, C. E.; GRANDO, R. C. (Org). **Subversão responsável e formação de professores**. Campinas: Mercado das Letras, 2022.
- D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. **Trajetórias profissionais de educadoras matemáticas**. Campinas: Mercado das Letras, 2014.
- D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. *Bolema*, Rio Claro, v. 29, n. 51, p. 1-17, 2015. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/8564>. Acesso em 01 de agosto de 2023.
- MORRIS V. C.; CROWSON R. L.; HURWITZ JR. E.; PORTER-GEHRIE, C. **The urban principal: discretionary decision-making in a large educational organization**. Chicago: University of Illinois, 1981.
- PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.
- SANTOS, M. J. C.; MATOS, F. C. C. A insubordinação criativa na formação contínua do pedagogo para o ensino da Matemática: os subalternos falam?. *Revista de Ensino de Ciências e Matemática*, v. 8, n. 4, p. 11-30, 2017.